

Imunoterapia e Imunomodulação: Imunomoduladores biológicos e inibidores da sinalização intracelular

Dr. Luís Araújo, Prof. Dr. J Laerte Boechat, Prof.^a Dr.^a Diana Silva, Prof. Dr. Luís Delgado

Serviço de Imunologia Básica e Clínica, Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal.

Os Imunomoduladores (IM) biológicos são um novo tipo de IM que veem na sequência daqueles que já existiam tradicionalmente quando queríamos modular ou modificar a resposta do Sistema Imunológico (SI): dispúnhamos, inicialmente, dos fármacos anti-inflamatórios - anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), anti-leucotrienos (anti-LTs), corticosteroides (CS) - que levam a uma supressão da função quer de células quer de mediadores inflamatórios, mas de um modo alargado. Em caso de necessidade de uma supressão mais intensa ou de um efeito poupador de dose dos CS (devido aos seus efeitos adversos a longo prazo), utilizávamos agentes imunossupressores que suprimiam mais seletivamente a função de linfócitos B, T ou de ambos – fármacos citotóxicos ou ligandos das imunofilinas. Nesta introdução vamos dedicar especial atenção a uma nova geração de imunomoduladores, os IM biológico: são biológicos porque derivam de fontes biológicas, sendo muito semelhantes a moléculas nossas, e a sua relevância deve-se a possibilitarem sermos nós a selecionar especificamente que componentes do SI que queremos modificar - ativar ou inativar - consoante a finalidade da nossa ação terapêutica.

Estes agentes imunobiológicos são geralmente produtos proteicos, derivados de células vivas – bactérias, leveduras ou de células de mamíferos – e, desde o início dos anos 1980s, têm vindo a representar mais de metade dos novos fármacos introduzidos no mercado. O que permitiu esta grande ascensão de novos agentes imunobiológicos na prática clínica foi, primeiro, o conhecimento mais profundo da imunologia básica e da base imunológica de muitas patologias humanas, a progressiva identificação das moléculas mais relevantes na inflamação e nas células tumorais e, finalmente, o enorme desenvolvimento da biotecnologia de recombinação proteica e celular a que assistimos nas últimas décadas. A ação direta, sobre um alvo específico, que caracteriza os imunobiológicos torna-os vantajosos em relação aos fármacos imunossupressores e citotóxicos em várias doenças inflamatórias e oncológicas.

Os IM biológicos, ao contrário dos fármacos imunossupressores, não são pequenos compostos químicos sintéticos (xenobióticos) mas proteínas. Os xenobióticos sofrem muitas vezes metabolização hepática, podendo originar metabolitos intermédios ativos com potencial de interações medicamentosas e reações adversas, mas têm a vantagem de poderem ser utilizados quer por via oral quer parentérica. Já os imunobiológicos são estruturalmente semelhantes às proteínas autólogas, são macromoléculas que necessitam de aplicação por via parentérica (I.V. ou subcutânea) mas, sendo processados, não têm metabolização hepática e os problemas a ela associados (interações medicamentosas, toxicidade orgânica).

Em termos gerais, dos diferentes tipos de IM biológicos vamos focar-nos sobretudo nos anticorpos (Atcs) monoclonais e nas proteínas de fusão, mas existem também como terapêuticas imunomoduladoras os Atcs policlonais e as citocinas, dos quais iremos abordar apenas alguns exemplos.

Os **Atcs policlonais** são obtidos de diferentes células B e que têm, por isso, diversas especificidades antigénicas sendo esse mesmo o seu objetivo – obter Atcs contra diversos antigénios de modo a ligarem-se mais alargadamente a diferentes epítomos do mesmo antigénio (atg.). Entre os Atcs policlonais que são ainda utilizados na prática clínica contam-se a globulina anti-D, para a prevenção

da eritroblastose fetal, as imunoglobulinas endovenosas (IVIG), usadas para repor Atcs nas imunodeficiências humorais, as globulinas anti-linfócito ou anti-timócito, utilizadas no contexto da rejeição de transplantes, e a utilização de plasma de convalescentes para a ministração passiva de Atcs em infecções emergentes para as quais não dispomos de tratamentos farmacológicos eficazes, como são os casos recentes dos vírus SARS-CoV-2 e ébola.

Na prevenção da eritroblastose fetal por incompatibilidade Rh (i.e., feto Rh+, com atg. D nos seus eritrócitos e gestante Rh-, sem atg. D) ministra-se antes do parto, ou nas 72h após, uma **globulina policlonal anti-D** que, ligando-se aos atgs D dos eritrócitos fetais (Rh+) que passaram para a circulação materna vão impedir, na mãe, o seu reconhecimento por linfócitos B, que induziriam subsequente ativação e formação de células memória capazes de produzir anticorpos IgG anti-D em futuras gestações. Esses Atcs IgG teriam capacidade de atravessar a barreira placentária e causar hemólise num feto Rh+ de uma futura gestação. Já o uso da **IVIG**, derivadas de um *pool* alargado de plasma de dadores saudáveis, tem como princípio dispor de uma fonte de anticorpos com especificidade alargada, para múltiplos agentes patogénicos, pois são geralmente terapêuticas utilizadas para repor e substituir a resposta humoral deficitária em situações de imunodeficiência de produção de anticorpos, quer primárias quer secundárias a uma outra patologia. Adicionalmente, estas IVIG, como fontes de Atcs policlonais, têm sido também utilizadas em patologias inflamatórias e autoimunes, não por uma ação de substituição da imunidade humoral (imunoterapia passiva), mas por terem múltiplos efeitos moduladores não só da resposta imune adaptativa, mas também da imunidade inata e da resposta inflamatória, que têm vindo a ser descobertos nas últimas décadas. Entre esses efeitos imunomoduladores das IVIG contam-se a neutralização de citocinas, fatores do complemento e autoanticorpos, a inibição de linfócitos B (supressão, apoptose) e mesmo a inibição de citocinas T pro-inflamatórias (e.g. IL-6, IL-17, IL-12) e potenciação da produção de citocinas anti-inflamatórias (IL-10). Já a utilização de Atcs policlonais obtidos a partir de **plasma convalescente** (soro “hiperimune”), tem por finalidade a tentativa de potenciar, perante uma nova infeção, a transferência de anticorpos específicos dirigidos a um agente infeccioso para o qual o doente ainda não conseguiu montar uma resposta humoral primária eficaz. Tal aconteceu, durante as fases iniciais da pandemia de SARS-CoV-2, com diversos ensaios clínicos em doentes em estado crítico que utilizaram a transferência passiva de IgG anti-SARS utilizando plasma hiperimune de convalescentes. A utilização de **globulinas anti-linfócito** e **anti-timócito**, classicamente Atcs policlonais de origem heteróloga (não humana), teve sobretudo utilização na prevenção e tratamento da rejeição de transplantes e da anemia aplástica, tem vindo a ser substituída pela imunoterapia com anticorpos monoclonais (p.ex. anti-IL-2R alfa), com menores efeitos adversos e maior especificidade para os linfócitos T ativadas.

Os anticorpos monoclonais aparecem já na década de 1970s, a partir dos trabalhos pioneiros de *Kohler* e *Milstein* (prémios Nobel da Medicina) que, imunizando ratinhos isolaram as suas células produtoras de anticorpos específicos e fizeram a sua fusão com uma linhagem de células tumorais plasmocitárias (de mieloma); a capacidade de autorreplicação e de síntese de anticorpos desta nova linha celular (hibridoma) permite, pela expansão desse clone híbrido *in vitro*, obter anticorpos de um só clone (monoclonais) e de especificidade única. A progressiva evolução das técnicas de hibridização celular e manipulação genética a partir de diferentes origens, permitiu uma rápida evolução na produção de **anticorpos monoclonais** (MoAbs), inicialmente de origem **murina**, para MoAbs **quiméricos** (regiões constantes dos Atcs de origem humana), **humanizados** (apenas as regiões hipervariáveis, de ligação ao antigénio, são de origem murina no Atc), ou totalmente **humanos**. A nomenclatura atualmente utilizada para designar estes imunobiológicos traduz habitualmente esta origem: mab é a última sílaba que o caracteriza como sendo um Atc monoclonal, a sílaba anterior traduz a origem híbrida do Atc –mo, -xi, -zu, -mu (respetivamente murino,

quimérico, humanizado ou humano), sendo as sílabas anteriores relacionadas com o alvo/especificidade do MoAb (p.ex., -li componentes imunes, -tum componentes tumorais). Quanto mais semelhantes estruturalmente às imunoglobulinas humanas, i.e., mais “humanizados”, menor a sua capacidade de imunogénica para o hospedeiro que os recebe, favorecendo uma maior semivida desse MoAbs em circulação. Os mecanismos de ação do MoAbs nos seus alvos específicos podem ser diversos; desde um efeito de antagonismo (diminuindo o acesso a um recetor pelo bloqueio o seu ligando), um efeito de sinalização (quando reconhecem um recetor celular) ou uma potenciação da citotoxicidade, quer fixando fatores do complemento quer células citotóxicas (que exprimam recetores Fc) numa célula alvo. Relativamente às moléculas que atualmente podem ser alvos de diferentes MoAbs há uma grande diversidade, que espelha a plasticidade terapêutica destes imunobiológicos. Desde marcadores de superfície celular (ex. anti-CD3, anti-CD20), marcadores tumorais (anti-HER2, anti-EGFR), anti-citocinas e moléculas pro-inflamatórias (anti-IL5, anti-TNF alfa, anti-IgE), moléculas de adesão (anti-integrina alfa-4), até moléculas co-estimulatórias (anti-CTLA4) ou de apoptose (anti-PD1 e anti-PD-L1).

Outra classe de imunobiológicos que derivam dos MoAbs graças à rápida evolução da biotecnologia, são as **proteínas de fusão**. Estas resultam da recombinação da porção Fc (constante) de uma imunoglobulina humana com o domínio extracelular de uma proteína transmembranar, geralmente um recetor da superfície celular. Um dos exemplos, é o *etanercept* que resulta da recombinação do fragmento Fc de uma IgG1 com domínio extracelular do recetor do TNF, podendo a ministração desta proteína de fusão bloquear, *in vivo*, a ligação do TNF-alfa circulante aos seus recetores celulares.

Têm sido também utilizadas na imunomodulação algumas **citocinas recombinantes**, como são o exemplo os fatores de crescimento (EPO, GM-CSF) e os interferões tipo I (p.ex. tratamento de hepatites víricas).

Quais têm sido as **principais aplicações dos imunobiológicos** em patologia humana? Uma das suas primeiras aplicações foi nas **doenças autoimunes sistémicas**, como é exemplo a artrite reumatoide onde, p.ex., os anti-TNF alfa se revelaram verdadeiros modificadores da progressão inexorável desta doença para a erosão óssea e cartilágnea. Aos diferentes anti-TNF alfa que entraram no tratamento precoce desta DAI, seguiram-se imunobiológicos com múltiplos outros alvos citocínicos (IL-1, IL-6, IL-17), linfócitos B (anti-CD20, anti-BAFF) e mesmo moléculas envolvidas na imunorregulação T (CD28). Outra das grandes áreas de aplicação é a imunoterapia do **cancro**; diferentes MoAbs podem atuar sobre a célula neoplásica por diversas vias, desde a inibição da sinalização celular ou de fatores de crescimento (importante para a progressão tumoral), citotoxicidade dirigida a atgs tumorais, mediada por ativação do complemento ou de células citotóxicas, ou modificando a indução tumoral de supressão ou apoptose de células imunocompetentes, i.e. o bloqueio dos sinais tumorais co-inibitórios T (CTLA-4, PD-1) envolvidos numa imunorregulação negativa pelo tumor. Muitas outras aplicações dos IM biológicos, com diferentes mecanismos de ação - inibição de citocinas, moléculas de adesão celular, linfócitos T ou linfócitos B – têm vindo a ser utilizadas em múltiplas áreas da Medicina (Tabela 1), como sejam a doença inflamatória intestinal (doença de Chron), doenças inflamatórias cutâneas (psoríase), doenças alérgicas (asma) e respiratórias (rinosinusite crónica) e mesmo doença degenerativas oculares, como é exemplo a utilização do MoAb humanizado anti-VEGF (e do seu fragmento Fab) na degenerescência macular da retina.

Como outros imunomoduladores, os IM biológicos podem associar-se a **reações adversas**, que podem ser devidos a hiperprodução de citocinas (“tempestade de citocinas”), infeção por imunossupressão secundária (pela inibição induzida), reação de hipersensibilidade ao biológico,

doença autoimune ou alérgica secundária, reatividade cruzada (anti-EGFR e acne) e efeitos secundário não imunológicos (ex. depressão no tratamento com interferões). O acompanhamento clínico atento dos doentes tratados com imunobiológicos na vida real irá, certamente, revelar potenciais novos efeitos adversos e a melhor forma da sua prevenção e tratamento.

Tabela 1 – Alguns dos anticorpos monoclonais desenvolvidos para imunoterapia na clínica.

Os anticorpos de origem murina são designados com o sufixo - omab, os quiméricos com o sufixo -ximab, os humanizados com o sufixo -zumab e os totalmente derivados de sequências humana com o sufixo -umab, traduzindo uma progressiva diminuição da sua imunogenicidade. Adaptado da ref^a 4.

Nome genérico	Especificidade	Mecanismo de ação	Indicação aprovada
<i>Rituximab</i>	Anti-CD20	Elimina linfócitos B	Linfoma não-Hodgkin
<i>Alemtuzumab (Campath-1H)</i>	Anti-CD52	Elimina linfócitos	Leucemia linfocítica crónica
<i>Muromomab (OKT3)</i>	Anti-CD3	Inibe ativação T	Transplante renal
<i>Daclizumab</i>	Anti-IL-2R α	Reduz ativação T	
<i>Basiliximab</i>	Anti-IL-2R α	Reduz ativação T	
<i>Infliximab</i>	Anti-TNF- α	Inibe inflamação induzida pelo TNF- α	Doença de Crohn
<i>Certolizumab</i>	Anti-TNF- α		Artrite Reumatoide
<i>Adalimumab</i>	Anti-TNF- α		
<i>Golimumab</i>	Anti-TNF- α		
<i>Tocilizumab</i>	Anti-IL6R	Bloqueia inflamação induzida pela IL-6	Síndrome Muckle–Wells
<i>Canakinumab</i>	Anti-IL-1 β	Bloqueia inflamação induzida pela IL-1	
<i>Denosumab</i>	Anti-RANKL	Inibe ativação dos osteoclastos	Osteopenia
<i>Ustekinumab</i>	Anti-IL-12/23	Inibe inflamação induzida pela IL-12 e IL-23	Psoríase
<i>Natalizumab</i>	Anti- integrin α 4	Bloqueia migração linfocitária	Esclerose Múltipla
<i>Omalizumab</i>	Anti-IgE	Remove a IgE	Asma, urticaria crónica
<i>Benralizumab</i>	Anti-IL-5R	Elimina eosinófilos	Asma
<i>Mepolizumab</i>	Anti-IL-5	Bloqueia inflamação induzida pela IL-5	Asma, Rinossinusite crónica (RSC), Síndrome hipereosinofílica
<i>Dupilumab</i>	Anti-IL-4R α	Inibe inflamação induzida pela IL-14 e IL-13	Asma, Dermatite atópica, RSC, Esofagite eosinofílica
<i>Tezepelumab</i>	Anti-TSLP	Inibe ligação TSLP com seu recetor	Asma
<i>Belimumab</i>	Anti-BLyS (BAFF)	Reduz resposta B	Lupus Eritematoso Sistémico
<i>Ipilimumab</i>	Anti-CTLA-4	Aumenta resposta T	Melanoma metastático

--	--	--	--

Outro grupo de imunomoduladores recentemente desenvolvido é o dos **antagonistas das cinases proteicas**, que funcionam como **inibidores da sinalização intracelular**. A fosforilação proteica reversível é um dos principais mecanismos controlando a atividade proteica intracelular e, por isso, envolvida em múltiplos processos celulares fundamentais como sejam o ciclo celular, o crescimento, diferenciação e apoptose celular, o metabolismo, forma e movimento celular. Essa modificação covalente é um meio fundamental para transmitir informação do meio extracelular, para e entre componentes intracelulares e um componente fundamental da transdução de sinal. A fosforilação proteica é um mecanismo chave na sinalização celular fisiológica e a sua relevância é reforçada pelo conhecimento que mutações e desregulação das cinases proteicas estão envolvidas nalgumas doenças humanas, nomeadamente o cancro, onde mutações de cinases proteicas ou dos seus reguladores podem funcionar como oncogenes.

O primeiro inibidor das cinases proteicas aprovado foi o **imatinib**. A atividade de uma forma mutada da cinase tirosínica da leucemia de Abelson - BCR-Abl – é um elo essencial na leucemia mieloide crónica (LMC) e, assim, um alvo preferencial para inibição; de facto o imatinib veio revolucionar o tratamento da LMC, inibindo a progressão da doença com efeitos adversos mínimos comparativamente à quimioterapia convencional. Recetores com atividade cinase tirosínica emergiram também como alvos terapêuticos em oncologia e múltiplos anticorpos monoclonais como o bevacizumab (*vascular endothelial growth factor receptor*; VEGFR), ranibizumab (VEGFR), cetuximab (*epidermal growth factor receptor*; EGFR), pertuzumab (HER) and trastuzumab (HER2/neu) foram desenvolvidos, a par de pequenas moléculas antagonistas, incluindo o erlotinib, gefitinib e outras.

Do ponto de vista da imunomodulação, a fosforilação proteica é o principal mecanismo pelo qual os recetores imunes transmitem a sua ativação. Um dos primeiros passos críticos na sinalização por múltiplos recetores de citocinas é a ativação da fosforilação. Os recetores de citocinas que atuam como fatores de crescimento, incluindo o *stem cell factor* (SCF) e o *platelet-derived growth factor* (PDGF), são recetores tirosina cinase (**RTKs**), enquanto que os recetores Tipo I e II das citocinas sinalizam via a ativação de Janus cinases (**JAKs**) a eles associados (Tabela 2). Outros recetores imunes chave, como *T-cell receptor* (TCR), *B-cell receptor* (BCR) e os recetores Fc, também ativam a sinalização intracelular via cinases.

Tabela 2. Recetores de citocinas e as Janus cinases (JAKs) que utilizam na sinalização intracelular

EPO, eritropoietina; TPO, trombopoietina; GH, hormona de crescimento; GM-CSF, fator estimulante de colónias granulocíticas macrófágicas; IL, interleucina; IFN, interferão; JAK, Janus cinase; TyK, tirosina cinase. Adaptado da ref^a 4.

Citocina	JAKs utilizadas pelos recetores
○ EPO, TPO, GH, GM-CSF, IL-3, IL-5	Jak2
○ IL-6, IFN-γ	Jak1+ Jak2
○ IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21	Jak2+ Jak3
○ IFN-α/β, interferões tipo III (IFN-λ)	Jak1+ Tyk2
○ IL-12, IL-23	Jak1+ Tyk2

As citocinas regulam a proliferação, sobrevivência, diferenciação e ativação das células imunocompetentes. A sua relevância na resposta imune e inflamatória e a sua utilidade como alvos

terapêuticos em doenças imuno-mediadas está bem demonstrada pelo sucesso das terapêuticas biológicas com anticorpos monoclonais anti-citocinas. Uma alternativa a inibir citocinas solúveis, extracelulares, será a utilização de **pequenas moléculas** que possam funcionar como **inibidores da sinalização intracelular** resultante da ligação das citocinas aos respetivos recetores celulares. Uma das vantagens desta aproximação é o destes fármacos poderem ser ministrados por via oral. Por outro lado, como têm por alvo a sinalização intracelular de várias citocinas, um princípio básico de segurança recomenda que os biológicos e os inibidores da sinalização não devam ser usados em combinação.

Muitos recetores de citocinas utilizam as JAKs na sua transdução de sinal sendo, assim, alvos terapêuticos atrativos, tanto mais que utilizam diferentes combinações de proteínas JAK (Tabela 2). Os quatro membros da família JAK - Jak1, Jak2, Jak3 e Tyk2 - ligam e fosforilam as regiões citoplasmáticas dos recetores tipo I e II das citocinas e iniciam a ativação de diferentes fatores de transcrição STAT. Na última década foram desenvolvidos inibidores seletivos das JAKs que podem assim bloquear a atividade cinase de um ou mais membros desta família (Tabela 3). Uma vez que diferentes JAKs se ligam a diferentes recetores de citocinas (Tabela 2), os inibidores da JAK (**Jakinibs**) podem potencialmente exercer efeitos seletivos na imunomodulação da resposta das células T.

Tabela 3. Alguns inibidores das cinases em uso na imunomodulação de doenças imuno-mediadas

Abl, Abelson leucemia cinase; PTK, Protein tyrosine kinases; JAK, Janus cinase; RTK, Recetor tirosina cinase; Syk, Spleen tyrosine kinase; Btk, s Bruton's tyrosine kinase. As indicações aprovadas podem diferir em diferentes países. Adaptado da refª 5.

Classe de Cinase	Fármaco	Alvo	Indicação
Abl	Imatinib	Abl, outras PTKs	Leucemia mieloide crónica, Síndrome Hipereosinoflica, fibrose associada à doença enxerto contra-hospedeiro crónica
JAK	Ruxolitinib	JAK1, JAK2	Policitemia vera, outras doenças Mieloproliferativas doença enxerto contra-hospedeiro, Dermatite Atópica (tratamento tópico)
	Fedratinib	JAK2/FLT3	doenças Mieloproliferativas
	Tofacitinib	JAK1, JAK2, JAK3	Artrite Reumatoide, Psoriática e Juvenil, Espondilartrite Anquilosante, Colite Ulcerosa
	Baricitinib	JAK1, JAK2	Artrite Reumatoide
	Upadacitinib	JAK1 > JAK2	Artrite Reumatoide, Espondilartrite Anquilosante
	Peficitinib	pan-JAK	Artrite Reumatoide
	Filgotinib	JAK1	Artrite Reumatoide
	Abrocitinib	JAK1	Dermatite Atópica
	Delgocitinib	pan-JAK	Dermatite Atópica (tratamento tópico)
RTK	Nintedanib	VEGFR, FGFR, PDGFR	Fibrose pulmonar idiopática, doença pulmonar difusa associada a esclerose sistémica progressiva
Syk	Fostamatinib	Syk	Purpura trombocitopénica idiopática
Tec	Ibrutinib	Btk	Linfoma
	Tirabrutinib	Btk	Linfoma
	Acalabrutinib	Btk	Linfoma, leucemia
	Zanubrutinib	Btk	Linfoma, leucemia

Tofacitinib foi o primeiro Jakinib usado em modelos animais de transplante alogénico e de outras doenças imuno-mediadas e o primeiro a ser aprovado para a artrite reumatóide (AR). Inibe essencialmente a JAK1 e JAK3 e, em menor grau, a JAK2 mas tem pouco efeito na TYK2. Consequentemente, o tofacitinib inibe potencialmente várias citocinas envolvidas na resposta imune efetora e na imunidade inata, incluindo as que participam na patogénese de doenças autoimunes (DAIs) - e.g. IL-6, IL-2, interferões. O **baricitinib** é um inibidor das JAK1/JAK2 também aprovado para o tratamento da AR e igualmente eficaz noutras DAI sistémicas. O **upadacitinib** é um novo Jakinib aprovado no tratamento da AR, que tem uma maior seletividade para a JAK1 do que para a JAK2. A *policitemia vera* e outras doenças mieloproliferativas relacionadas são devidas a mutações da JAK2 com ganho de função (GOF); o **ruxolitinib** inibe a JAK1 e a JAK2 e está aprovado para o tratamento de neoplasias mieloproliferativas (Tabela 3).

O desenvolvimento de inibidores seletivos das JAKs tem avançado rapidamente nos últimos anos, e há atualmente várias pequenas moléculas desta classe de fármacos aprovados em diversos países para o tratamento de diferentes doenças inflamatórias e DAIs (Tabela 3). Nesta data há mais de 70 pequenas moléculas inibidoras da sinalização aprovadas pela FDA, a maioria com indicação em oncologia, e mais de 100 outros inibidores em desenvolvimento ou ensaio clínico (<https://www.icoa.fr/pkidb/>)

Entre as **reações adversas** dos jakinibs de primeira geração (pan-Jakinibs) contam-se as infeções, quer graves quer oportunistas. A incidência é semelhante à de outros imunomoduladores usados no tratamento de diferentes DAIs, incluindo biológicos, exceto para uma maior incidência de infeção por *herpes zoster*, possivelmente relacionada com a inibição da sinalização JAK1-dependente dos interferões (Tabela 2). A combinação de Jakinibs com outros imunomoduladores aumenta o risco de infeção. A anemia e outras citopenias são também complicações comuns, possivelmente relacionadas com os pan-Jakinibs bloquearem a JAK2 e inibirem citocinas relevantes na mielopoiese (Tabela2).

Num esforço de redução de diminuir alguns destes efeitos adversos, sobretudo os relacionados com a inibição da JAK2, um número crescente de Jakinibs de segunda geração têm sido desenvolvidos; entre os inibidores seletivos da JAK1, incluem-se o filgotinib e abrocitinib (Tabela 3).

A utilização de tofacitinib e baricitinib na AR tem sido associada a um aumento da incidência de tromboembolismo venoso (TEV), por mecanismo pouco conhecido; também os Jakinibs estão associados a aumento do colesterol e, comparativamente ao uso de anti-TNFs, associados a um aumento do risco de malignidade e de eventos cardiovasculares em doentes com mais de 50 anos e com pelo menos um fator de risco cardiovascular (6).

Recentemente (janeiro 2023), a agência europeia do medicamento (**EMA**), à semelhança da FDA e na sequência da publicação de um longo e alargado estudo randomizado controlado da segurança do tofacitinib comparativamente a agentes anti-TNF na AR, emitiu um aviso de segurança advogando que estas pequenas moléculas só devem ser utilizadas quando não há outras alternativas em doentes com mais de 65 anos ou com risco cardiovascular ou de cancro aumentados. Na ausência de dados de segurança para outros Jakinibs já aprovados, o aviso de segurança foi nessa data alargado a toda a classe destes fármacos (abrocitinib, filgotinib, baricitinib, upadacitinib e tofacitinib) (6). Adicionalmente, os referidos Jakinibs devem ser utilizados com precaução em doentes com fatores de risco para TEV e, sempre que possível, as doses devem ser reduzidas nos grupos de doentes com risco de TEV, cancro ou problemas cardiovasculares *major*. (7)

Múltiplos inibidores dirigidos a diferentes cinases associadas à família dos recetores da IL-1 e dos TLRs (Toll-Like receptors), à sinalização dos recetores do TNF, dos recetores para o antigénio (TCR and BCR), e a outras cinases ativadas distalmente a estes recetores (e.g. a família MAPK) têm sido ou estão em desenvolvimento como nos agentes anti-neoplásicos ou anti-inflamatórios, com diferente sucesso (Tabela 3), antevendo um aumento das terapêuticas dirigidas – inibidores das cinases específicos – e uma progressão no conhecimento da fisiopatologia das doenças imuno-mediadas. (5)

Em conclusão, o uso de imunomoduladores biológicos e inibidores da sinalização intracelular tem melhorado o tratamento de uma grande diversidade de doenças humanas, desde as doenças alérgicas, às doenças autoimunes e ao cancro. Estas terapêuticas seletivas permitiram também uma nova visão sobre os mecanismos patogénicos de muitas das doenças imuno-mediadas. Os desenvolvimentos futuros deverão centrar-se numa maior seletividade para os mecanismos patogénicos, poupando as vias fisiológicas, reduzindo as reações adversas e aumentando a sua segurança clínica. Adivinha-se a sua rápida expansão a outras áreas da Medicina, com as moléculas descritas, modificadas ou mesmo novos agentes imunomoduladores.

Bibliografia base:

1. Bass AR, Rogatsky I. Immunomodulatory Drugs. In: Goldman-Cecil Medicine, 26th ed, Elsevier 2020; 156-160.
2. Olsen NJ, O'Shea JJ. Biologic Agents and Signaling Inhibitors. In: Goldman-Cecil Medicine, 26th ed, Elsevier 2020; 161-165.
3. Ballow M. Immunoglobulin Therapy: Replacement and Immunomodulation. In: Clinical Immunology Rich RR ed, Elsevier 2023; 82, 1051-1060.
4. Murphy KM, Weaver C, Berg LJ. Manipulation of the Immune Response. In: Janeway's Immunobiology 10th ed, W. W. Norton & Company 2022; Chapter 16.

Bibliografia adicional:

5. Laurence A, Gadina M, Schwartzberg PL, O'Shea JJ. Protein Kinase Antagonists. In: Clinical Immunology Rich RR ed, Elsevier 2023; 85, 1080-1088.
6. New restrictions on JAK inhibitors in the EU. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023 Jan;8(1):1. doi: 10.1016/S2468-1253(22)00397-1.
7. Medicamentos da classe de inibidores das JAK usados em doenças inflamatórias crónicas: confirmação das medidas de minimização do risco de RAM graves
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/alertas/-/journal_content/56/15786/8212003